

МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ИШБИЛАРМОНЛИК ВА ҚУЛАЙ ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Яхшиева Мавлуда Турсуновна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети
“ Иқтисодиёт назарияси” кафедраси доценти, и.ф.н.

Аннотация. Ушбу мақолада миллий иқтисодиётимизда ишбилармонлик ва инвестиция муҳитини тубдан яхшилаш ҳамда бизнес юритиш шароитларини баҳолаш мезонлари тизимини жорий этиш бўйича тегишли маълумотлар ўз аксини топган.

Таянч иборалар: Инвестициялар, глобаллашув, инвестиция муҳити, бизнес юритиш, тадбиркорлик.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПРИНИМАТЕЛЬСТВА И БЛАГОПРИЯТНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация. В данной статье отражена актуальная информация о коренном улучшении деловой и инвестиционной среды в нашей национальной экономике, а также внедрении системы критериев оценки условий ведения бизнеса.

Ключевые слова: Инвестиции, глобализация, инвестиционный климат, введение бизнеса, предпринимательство.

WAYS TO IMPROVE ENTREPRENEURSHIP AND A FAVORABLE INVESTMENT ENVIRONMENT IN THE NATIONAL ECONOMY

Abstract. This article reflects current information on the radical improvement of the business and investment environment in our national economy, as well as the introduction of a system of criteria for assessing business conditions.

Keywords: Investment, globalization, investment climate, doing business, entrepreneurship.

Жамиятда адолатли бошқарувнинг вужудга келиши, шубҳасиз, иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишларини такомиллаштириш имкониятини яратади. Улар макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаш, таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш, унинг

рақобатбардошлигини ошириш, айниқса, қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантиришнинг янги инновацион технологияларининг татбиқ этилиши имкониятларини яратади. Яъни ривожланишнинг ички қонуниятларига кўра, янги сифат босқичга кўтарилишнинг мураккаб, аммо такомиллашган шакллари пайдо бўлади. Бу ўз навбатида, иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш, хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва унинг устувор мавқеини янада кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожини рағбатлантиришга қаратилган институционал ва таркибий ислохотларни амалга оширади. Натижада мавжуд салоҳиятдан самарали фойдаланиш орқали жойларда мутаносиб ижтимоий-иқтисодий ривожланиш ўсиш суръатлари вужудга келади.

Миллий иқтисодиётимизда ишбилармонлик ва инвестиция муҳитини тубдан яхшилаш, жаҳон амалиётида умумий қабул қилинган бизнесни юритиш шароитларини баҳолаш мезонлари тизимини жорий этиш ва шу асосда мамлакатимизнинг халқаро рейтингини янада оширишни таъминлаш бўйича кенг чора-тадбирлар комплекси қабул қилинди. Тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатидан ўтказиш, кредит олиш, хўжалик низоларини кўриб чиқиш, бизнесни тугатиш жараёнлари сезиларли даражада соддалаштирилди ва арзонлаштирилди. Мулкни рўйхатдан ўтказиш, ер участкаларини ажратиш, қурилишга рухсатномалар бериш, электр тармоқларига уланишда «бир дарча» тамойилларини оммавий жорий этиш бўйича ишлар жадал суръатларда амалга оширилмоқда.

Шу билан бирга, Ўзбекистонда ишбилармонлик муҳитининг ҳозирги ҳолати ва бизнесни юритиш шароитлари ҳали-ҳамон эркин бозор иқтисодиёти талаблари ва тамойилларига, умум қабул қилинган халқаро нормаларга тўлиқ ҳажмда жавоб бермаяпти. Аввалгидек тадбиркорлик фаолиятини ҳаддан ортиқча тартибга солиш ҳолатлари мавжуд, давлат органлари билан тадбиркорлик субъектлари ўртасида ўзаро муносабатларнинг контактсиз шаклларини самарали жорий этиш имкониятлари тўлиқ ҳажмда ишлатилмаяпти. Бизнесни юритиш учун шарт-шароитларни яхшилаш бўйича қабул қилинаётган чора-тадбирлар жойларда етарли даражада амалиётга жорий этилмаяпти.

Ҳозирги кунда жаҳонда кечаётган глобаллашув жараёнига қўшилиш – бу дунёнинг етакчи давлатлари билан ҳамкорликда бўлиш, иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий соҳадаги давлат сиёсатини ўзаро манфаатли асосда шакллантириш ҳисобланади. Шу билан бирга, глобаллашув шароитида бозор муносабатлари талабларидан келиб чиқиб, жаҳондаги давлатлараро инвестициялар учун қатъий ва кескин кураш давом этмоқда. Дунёдаги барча давлатлар бевосита ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий ва бошқа шарт-шароитларни такомиллаштириш орқали хорижий инвестицияларнинг ўз мамлакатларига жалб қилишга эътиборларини

қаратиб келмоқдалар. Дунёда давом этаётган иқтисодий инқироз, сиёсий нобарқарорлик, геосиёсий рискларнинг, шу жумладан худудий конфликтларнинг мавжудлиги жаҳонда инвестициялар учун рақобат курашини янада кескинлаштирмоқда.

Мамлакатда тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб этиш учун энг қулай инвестиция муҳитини шакллантириш мақсадида иқтисодиётни либераллаштириш, давлат бошқарувини ислоҳ қилиш, тадбиркорлик субъектлари фаолиятига аралашувни чеклаш, лицензиялаш ва рухсат бериш тартиб-таомилларини қисқартириш ва соддалаштириш, товарлар (ишлар ва хизматлар)дан эркин фойдаланишни таъминлаш, шунингдек, худудларда зарур инфратузилмани яратиш борасида кенг кўламли чора-тадбирлар амалга оширилди. Солиқ юкини камайтириш ва инвесторлар учун солиққа тортиш тизимини соддалаштириш, соғлом рақобат муҳитини қўллаб-қувватлашга қаратилган солиқ сиёсати ва божхона-тариф жиҳатдан тартибга солиш ислохотлари жадал суръатлар билан амалга оширилмоқда. Шу билан бирга, инвесторлар билан ишлашда, айниқса, жойларда, инвесторларнинг ташаббуслари барча даражадаги ҳокимликлар томонидан лозим даражада қўллаб-қувватланмаслиги, бу борада вазирлик ва идоралар фаолияти аниқ мувофиқлаштирилмаганлиги билан боғлиқ бюрократик тўсиқ ва ғовлар ҳали ҳам мавжуд.

Инвестиция муҳити тушунчаси ўзининг мураккаблиги ва мукамаллиги жиҳатидан макро ва микро иқтисодиёт даражасида кўриб чиқиш лозим. Макроиқтисодиёт даражасида у капитални қабул қилувчи мамлакатдаги мавжуд сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий ҳолатларни ўз ичига олади. Макроиқтисодиёт даражасида ёндашилганда хорижий инвестицияларга нисбатан давлат сиёсати, халқаро шартномалар шартларини бажариш хорижий мулкни миллийлаштириш, турли масалалар бўйича халқаро шартномалар тизимида иштирок этиш давлат бошқарув тизимларининг мустаҳкамлиги, сиёсий раҳбариятнинг муқаррарлиги, давлатнинг иқтисодиётга аралашуш даражаси, иқтисодий сиёсатнинг мукамаллиги, давлатнинг иш самарадорлиги, банклар тизимининг такомиллашув даражаси, пул муомаласи ва давлат бюджетининг барқарорлиги, давлатнинг ички ва ташқи қарзлари миқдори ва бошқалар ҳал қилувчи ўринда туради.

Инвестиция муҳитига капитални қабул қилувчи мамлакатнинг қонунларида акс эттирилган тўғридан - тўғри харажатлар ва хорижий фирмаларининг фаолиятини чегараловчи ёки тақиқловчи омиллардан ташқари, тўлиқ аниқланмаган баъзи бир қоидалар ва мувофиқлаштирилмаган жараёнларнинг мавжудлиги салбий таъсир этади.

Мамлакатимизда ишбилармонлик муҳитини тубдан яхшилаш ва тадбиркорликка янада кенг эркинлик бериш юзасидан қатор чора-тадбирлар амалга оширилди. Хусусан, иқтисодий барқарор юксалтиришнинг муҳим омили бўлган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни жадал ривожлантириш бўйича қулай ишбилармонлик муҳити ҳамда ишончли ҳуқуқий кафолатлар яратилди. Айнан мазкур соҳанинг жадал ривожланиши ички бозорни сифатли импорт ўрнини босувчи ва экспортбоп маҳсулотлар билан тўлдиришга, янги иш ўринларини ташкил қилишга, айниқса, бугунги кунда долзарб вазифа бўлган ёшларни иш билан таъминлашга, пировардида аҳолининг турмуш даражасини ва даромадларини оширишга имкон берди. Натижада кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик мамлакатимизда янги иш ўринларини яратишда, миллий иқтисодийликни изчил ва барқарор ривожланишида, жамиятда ижтимоий-сиёсий барқарорликни таъминлашда муҳим омил бўлиб хизмат қилмоқда.

Ҳозирги кунда жаҳонда кечаётган кескин глобаллашув шароитида инвестиция муҳитини янада яхшилаш мақсадида, бизнингча бир қанча чора-тадбирларни амалга ошириш лозим:

- Рақобатбардош инвестицион бозорни ташкил этишда онлайн хизматларни, шу жумладан нафақат савдо, биржа, суғурта ва банк хизматлари балки, давлат хизматлари ва электрон ҳужжатларни айланишига доир онлайн хизматларни жорий этилишига эътибор бериш;

- Инвестиция лойиҳаларининг сифатли бизнес-режаларини тайёрловчи, инвестицияларнинг рисклилиқ даражасини аниқлаш ва пасайтиришга қаратилган чора-тадбирларни кучайтиришда энг замонавий консалтинг фирмаларнинг маслаҳатларидан ва тажрибаларидан фойдаланиш;

- Турли инвестиция лойиҳаларининг ва қимматли қоғозларнинг хусусиятлари тўғрисида ахборот таъминоти базасини яратиш ва бу ахборотларнинг кенг инвесторлар оммасига эълон қилиш имкониятларини ривожлантириш;

- Аҳолини, тадбиркор ва ишбилармонларни интернет ва ахборот технологиялари бўйича саводхонлигини оширишга қаратилган чораларни амалда қўллаш;

- Таълим соҳасига инвестицияларни жалб этишни жадаллаштириш, шу жумладан чет элларнинг етакчи олий таълим муассасалари филиалларини очиш, инсон капиталига қаратилган инвестицияларни ривожлантириш ва масофавий ўқитиш механизмларини татбиқ этиш;

- Ўзбекистон иқтисодийтини барқарор ривожлантириш учун кредит уюшмалари, ломбардлар ва микрокредит ташкилотларининг роли ва жавобгарлик масалалари ҳал этилиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 30.12.2021 й. ПҚ-72-сон "Ўзбекистон Республикасининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурини тасдиқлаш ҳамда инвестиция лойиҳаларини бошқаришнинг янги ёндашув ва механизмларини жорий этиш тўғрисида"ги Қарори
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги 20.10.2018 йил, 841-сонли Қарори
3. Ахмедова Л.А., Булатова У.Б. Зарубежный опыт привлечения иностранных инвестиций и возможности его использования// Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3. Общественные науки. 2016. Том. 31.
4. Умарова Н.Б. Особенности инвестиционного климата Сингапура и Республики Узбекистан// Достижения науки и образования. 2020. №9
5. 5. <https://lex.uz/uz/docs/5801125>
6. 6. <http://lex.uz/>
7. 7.. <http://vestnik.dgu.ru/>